

**O‘ZBEKISTONNING IQTISODIY XALQARO REYTINGLARDAGI MAVQEI,
ISLOHOTLAR VA DOLZARB MASALALAR****¹Matkarimov Shuxrat Tulibayevich ²Xudaykulov Farrux Shuxratovich**

¹Iqtisodiyot va moliya vazirligi Xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik, xalqaro reytinglar bilan ishlash departamenti direktori ²Iqtisodiyot va moliya vazirligi Xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik, xalqaro reytinglar bilan ishlash departamenti bo‘lim boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10136402>

Kirish. O‘zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish, mamlakatning jahon hamjamiyatidagi iqtisodiy va siyosiy mavqeini mustahkamlashga erishish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash iqtisodiy islohotlar strategiyasining asosiy maqsadi qilib belgilab olingan. Bundan 5 yil avval qabul qilingan “Harakatlar strategiyasi” doirasida keng ko‘lamli demokratik islohotlarni amalga oshirish belgilangan bo‘lib, ushbu islohotlar dasturi davlatimiz va jamiyatimizning barcha sohalarini qamrab olib, qonun ustuvorligini ta‘minlash, raqobatni rivojlantirish, korrupsiyaga qarshi kurash olib borish kabi muhim yo‘nalishlarni o‘zida mujassam etgan.

Ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi – Markaziy Osiyo, shuningdek MDH davlatlari orasida global pandemiya (COVID-19) sharoitida hamda so‘nggi paytlarida geosiyosiy ziddiyatli vaziyatlarga qaramasdan ijobiy iqtisodiy o‘shish sur‘atini saqlab qolgan sanoqli davlatlardan biri bo‘ldi. 2021-yilda YaIMning o‘shish sur‘ati 7.4 foiz hamda 2022-yilda – 5.7 foizdan oshgani buning yaqqol dalilidir.

Shu bilan birga, jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o‘tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi 5 yilga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi qabul qilindi. Ushbu Strategiya “Inson manfaatlari hamma narsadan ustun” degan tamoyil asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, mamlakatimizda erkin fuqarolik jamiyati va inson kapitalini rivojlantirish, tadbirkorlik faoliyatini yanada rag‘batlantirish, investorlar huquqlarini himoya qilish, xususiy mulk daxlsizligi va gender tenglikni ta‘minlash kabi muhim vazifalarga qaratilgan.

I. Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashning yangi mexanizmi

Iqtisodiy va siyosiy-huquqiy xalqaro reyting va indekslarda O‘zbekiston Respublikasining o‘rnini yaxshilash, xalqaro maydonda mamlakatimiz mavqeini yanada yuksaltirish, xorijiy reyting agentliklari bilan hamkorlikni tizimli ravishda amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.03.2019-yildagi PF-5687-son Farmoni bilan ustuvor xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashni muvofiqlashtirish bo‘yicha komissiya tuzildi va Iqtisodiyot va moliya vazirligi tuzilmasida Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash departamenti tashkil etildi.

Sohadagi tizimli ishlarning davomi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.06.2020-yildagi PF-5687-son Farmoniga muvofiq, Oliy Majlis Senati raisining boshchiligidagi Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo‘yicha respublika kengashi tashkil etildi. Kengashning tashkil topishi O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-huquqiy taraqqiyot darajasini yuksaltirish jarayoni ustidan parlament nazoratini o‘rnatishni nazarda tutadi. Farmon bilan O‘zbekiston uchun ustuvor bo‘lgan xalqaro reyting va indekslar bo‘yicha **samaradorlikning eng muhim ko‘rsatkichlari** (KPI) tasdiqlandi. Bundan tashqari, Adliya vazirligi markaziy apparati tuzilmasida Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash boshqarmalari tashkil etildi.

1-rasm. Xalqaro reytinglar bilan ishlashning avvalgi va yangi mexanizmi.

So'nggi 3 yil mobaynida xalqaro reytinglar bilan ishlashda mamlakatning ilmiy salohiyatini jalb qilish eng dolzarb masalalardan ekanligini ko'rsatdi. Shu sababdan, O'zbekiston Respublikasining ustuvor xalqaro reyting va indeksdagi ko'rsatkichlarini yaxshilashga yo'naltirilgan islohotlarni amalga oshirish yuzasidan takliflar ishlab chiqishga mamlakat ilmiy salohiyatini keng jalb etish va loyihaviy boshqaruvning xalqaro standartlaridan foydalanish, davlat xizmatchilarining sohadagi bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-maydagi PQ-246-son Qarori qabul qilindi.

Qaror bilan ustuvor xalqaro reyting va indeksning tarkibiy indikatorlari doirasida muntazam past baholanib kelinayotgan soha va tarmoqlarni jadal rivojlantirish bo'yicha o'rta va uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish, past ko'rsatkichli indikatorlar uchun mas'ul davlat organlari tomonidan Innovatsion rivojlanish vazirligiga mavjud tizimli xatoliklarni bartaraf etish loyihalarini ishlab chiqish uchun ilmiy grantlarga buyurtma berish, davlat organlarining boshqaruv kadrlari uchun ustuvor xalqaro reyting va indekslar bo'yicha qisqa muddatli malaka oshirish kurslari joriy etish amaliyoti tatbiq etildi.

Bundan tashqari, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish maqsadida, Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan 2019–2022-yillar davomida 3 ta Xalqaro reytinglar forumi tashkil etildi. Tadbirlar doirasida so'nggi 5 yildagi iqtisodiy islohotlar bo'yicha O'zbekiston tajribasini zamonaviy usullar yordamida post-tahlil qilish hamda istiqboldagi islohotlar mundarijasining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha fikr almashildi.

II. Xalqaro reyting va indeksdagi ko'rsatkichlar bo'yicha natijalar

So'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-huquqiy sohalarida olib borilgan keng ko'lamli islohotlar natijasida **2023-yil** 1-oktabr holatiga O'zbekiston uchun ustuvor etib belgilangan **24 ta** xalqaro reyting va indekslardan **15 tasida** ijobiy, **2 tasida** o'rnimiz aks ettirilmagan va **7 tasi** o'zgarishsiz qolmoqda (*1-ilova*).

2020-yilda mamlakatimiz **Raqobatbardosh sanoat unumdorligi indeksi** hamda **To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni tartibga solish cheklovlari indeksida** ilk marotaba e'tirof etildi.

Shuningdek, 2018-yil O'zbekiston Respublikasi "**Fitch Ratings**" va "**S&P Global Ratings**" xalqaro reyting agentliklari tomonidan suveren kredit reytingi "**BB-**" (*barqaror kutilma*) darajasida baholandi va hozirgi kunga qadar mazkur bahoni ushlab qolmoqda.

So'nggi yillarda statistik ma'lumotlarni ochiqlash va ularni chop etish amaliyoti sezilarli darajada yaxshilanishi sababli, O'zbekiston Respublikasi 2020-yilda "**Global innovatsion**" indeksiga qayta kiritildi. Respublikamiz 2023-yilda 132 ta mamlakat orasida **82-o'rinni** egalladi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining "**To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni tartibga solish cheklovlari**" 2020-yilgi hisobotida O'zbekiston Respublikasi ilk

BMT tarkibidagi UNIDO tashkiloti tomonidan yuritiladigan "**Raqobatbardosh sanoat unumdorligi – 2020**" yillik hisobot e'lon qilindi va unda birinchi marotaba O'zbekiston **152** davlat qatoridan **0.017** ball to'plab **92-o'rinni** egallagan. Indeksning navbatdagi 2023-yilgi hisobotida mamlakat 10 pog'onaga ko'tarilib, **82-o'rinni** qayd etdi.

2023-yilda BMTning "**Barqaror rivojlanish maqsadlari**" indeksi hisobotida O'zbekiston Respublikasi 71,1 ball bilan **69-o'rinni** qayd etdi va o'tgan yilga nisbatan 8-pog'onaga ko'tarildi (*2022-yilda 69,93 ball bilan 77-o'rin*).

2023-yilda "The Heritage Foundation" ("*Meros*" *jamg'armasi, AQSH*) tomonidan "**Iqtisodiy erkinlik indeksi – 2023**" navbatdagi hisoboti e'lon qilindi. Hisobotda O'zbekiston 177 ta mamlakatlar orasida **109-o'rinni** egalladi va o'tgan davrga nisbatan 8-pog'onaga yuqoriladi (*2022-yilda 55,7 bilan 117-o'rin*).

Ijobiy o'zgarishlar aholining gender tenglik va ayollar huquqlari yo'nalishlarida ham kuzatilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 23-avgustdagi PF-197-son farmoniga asosan Jahon bankining "**Ayollar, biznes va qonun**" indeksi O'zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reyting va indekslar ro'yxatiga kiritildi (*mas'ul etib Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi huzuridagi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi belgilangan*).

Bugungi kunda mazkur indeks 190 ta mamlakatni qamrab olgan bo'lib, 8 ta indikator (harakatlanish erkinligi, ish joyi, mehnatga haq to'lash, nikoh, ota-onalik qilish, tadbirkorlik, mulkka egalik qilish, pensiya) bo'yicha mamlakatda erkaklar va ayollarning iqtisodiy imkoniyatlardan foydalanish salohiyati o'rtasidagi huquqiy tafovutlarni baholaydi.

Mamlakatimiz 2023-yil hisobotida (*2021-yil 2-oktyabr – 2022-yil 1-oktyabrgacha bo'lgan davr tahlil qilingan va ushbu davrda islohotlar kuzatilmaganligi qayd etilgan*) maksimal **100 ball**dan **70,6 ball** to'plagan va o'tgan davrga (2022-yilda 70.6 ball) nisbatan o'zgarishsiz qolgan.

Indeksning Harakatlanish erkinligi, Tadbirkorlik va Mulkka egalik qilish ko'rsatkichlari bo'yicha 100,0 ball bilan baholandi. O'z navbatida, bu ayollarning harakatlanish erkinliklari, ayollarning biznesni yuritishi, shuningdek mulk va merosga ega bo'lish bo'yicha gender tenglik ta'minlanganini ko'rsatadi. Bundan tashqari, mamlakat boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha o'tgan yil bilan bir xil natijalarni ko'rsatmoqda.

Shuning bilan birga, Indeksda mamlakatimiz o'rmini yaxshilash bo'yicha 2022-2023-yil davomida **Mehnat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi va Jinoiy javobgarlik to'g'risidagi** kodekslarga qator o'zgartirishlar kiritildi.

Xususan, "**Ish joyi**" indikatorini bo'yicha shahvoniy shilqimlik qilish uchun ma'muriy javobgarlik belgilangandi (*Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksning 41¹-moddasi*), "**Ota-onalik qilish**" indikatorini bo'yicha bolani parvarishlash ta'tillaridan bolaning otasi, buvisi, buvasi yoki bolani haqiqatda parvarishlayotgan boshqa qarindoshlari ham, shuningdek vasiysi ham to'liq

yoki qismlarga bo‘lib foydalanishi mumkinligi belgilandi (*Mehnat kodeksining 405-moddasi*) va “**Mehnatga haq to‘lash**” indikatori bo‘yicha teng qiymatli mehnat uchun erkaklar va ayollarga teng miqdorda haq to‘lanishini ta’minladi (*Mehnat kodeksining 244-moddasi*), “**Nikoh**” indikatori bo‘yicha oilaviy (maishiy) zo‘ravonlik uchun ma’muriy javobgarlik (*Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 592-moddasi*) va jinoiy javobgarlik (*Jinoiy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 126-1-moddasi*) belgilangandi.

Ushbu o‘zgarishlar Indeksning **2024-yilgi hisobotida** (*2022-yil oktyabr – 2023-yil oktyabrgacha bo‘lgan davr tahlil qilingan va ushbu davrdagi islohotlar inobatga olinadi*) aks ettirilishi kutilmoqda.

III. Vazirlik va idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish

Mutasaddi vazirlik va idoralar o‘zlari mas’ul bo‘lgan reyting va indeksning e’lon qilinishi muddatlari va ularning metodologiyalarini hisobga olgan holda, KPIga erishish maqsadida har yili amalga oshirilishi lozim bo‘lgan tashkiliy chora-tadbirlar dasturlarini ishlab chiqib tasdiqlash uchun xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo‘yicha Respublika kengashiga kiritadi. O‘z o‘rnida, Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Adliya vazirligi Respublika kengashining ishchi organi sifatida vazirlik va idoralarni reytinglarga mas’ul davlat organlari ishini muvofiqlashtirib boradi. Xususan, Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan 2022-yilda ijtimoiy-iqtisodiy sohaga oid 221 banddan iborat chora-tadbirlar rejasi ijrosi muvofiqlashtirildi. Joriy yilda ijtimoiy-iqtisodiy sohaga oid 168 banddan iborat chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi.

IV. D

O‘zbekistonda o‘tgan yillar mobaynida amalga oshirilgan keng ko‘lamli va tizimli islohotlarga qaramay, atrof-muhit muammolari, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari, yashil iqtisodiyot, ijtimoiy xabardorlik, qonun ustuvorligi va korrupsiyaga qarshi kurash mavzulari dolzarbligicha qolmoqda.

Mamlakatimizda 2030-yilgacha ko‘zlangan maqsadlarga erishish uchun olib borilayotgan tashkiliy islohotlarga qaramay, 2020-yilda boshlangan COVID-19 pandemiyasining iqtisodiyotga salbiy ta’siri, vazirlik va idoralarning sust va samarasiz yondashuvi tufayli, olib borilayotgan islohotlarning xalqaro tashkilotlari tomonidan e’tiborga olinmasligi O‘zbekiston uchun Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yutuqlarini sekinlashtirishini inobatga olishimiz zarur.

Barcha sa’y-harakatlar faqat biron-bir reytingda yuqori o‘rinlarni egallash emas, balki pirovard maqsad – bu aholi farovonligini ta’minlash, kuchli va raqobatbardosh iqtisodiyotni yaratish ekanligiga alohida urg‘u berilishi lozim.

Xususan, amaldagi qat’iy belgilangan “ustuvor xalqaro reyting va indekslar ro‘yxati”dan iloimiy ravishda monitoring qilinadigan reyting va indekslarga o‘tish.

Bunda xalqaro reyting va indekslar quyidagi talablarga binoan tanlab olinishi ko‘zda tutiladi:

1.1 Reyting va indekslar doimiy ravishda e’lon qilinishi (uzog‘i bilan 2 yil bir marotaba). Amaldagi ustuvor reytinglar ro‘yxatida 2019-2020-yildan beri nashr qilinmagan yoki noma’lum muddatga to‘xtatilganlari mavjud;

1.2 Reyting va indeksning metodologiyasi va baholash mezonlari shaffof va ochiq bo‘lishi zarur. Amaldagi ustuvor reytinglar ro‘yxatida metodologiyasi yopiq tarzda hisoblanadiganlari mavjud;

2. Yuqoridagi tavsiyalarni amaliyotga joriy qilish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-iyundagi PF-6003-son Farmoniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish.

3. Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash, mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy huquqiy-sohada islohotlarni ishlab chiqishda, amaldagi muammo va kamchiliklarni o'rganish va ularga yechim topishda nodavlat-notijorat tashkilotlari, biznes va fuqarolarni keng jalb qilish.

4. Xalqaro reyting va indekslardagi ko'rsatkichlarimizni hamda vazirlik va idoralar tomonidan ushbu ko'rsatkichlarni yaxshilash yuzasidan faoliyatini yagona tizim (Yagona portal) orqali monitoring qilish va baholab borish.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.03.2019 yildagi PF-5687-son. URL: <https://lex.uz/docs/-4230916>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.06.2020 yildagi PF-6003-son. . URL: <https://lex.uz/docs/4838762>

2017-2023-yillarda O'zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reyting va indekslar bo'yicha ko'rsatkichlar DINAMIKASI

№	Reyting nomi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	O'tgan yilga nisbatan o'zgarish
1.	Suveren kredit reytinglar (Sovereign credit ratings)								
1.1	Fitch Ratings	-	“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	-
1.2	S&P Global Ratings	-	“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (salbiy)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	-
1.3	Moody's	-	-	-	-	«B1» (ijobiy)	«B1» (ijobiy)	«Ba3» (barqaror)	+1
2.	Boshqaruv sifati indikatorlari (Worldwide Governance Indicators)								
2.1	Siyosiy barqarorlik va zo'rvonlik / terrorizmning mavjud emasligi (<i>Political Stability and Absence of violence / terrorism</i>)	131/ 211	136 / 213	138 / 213	149 / 213	130/2 13	129/2 13	-	+1
2.2	Hukumat	142 /	139 /	138 /	138 /	126/2	132/2	-	-6

№	Reyting nomi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	O'tgan yilga nisbatan o'zgarish
	samaradorligi (Government Effectiveness)	209	209	209	209	11	11		
2.3	Tartibga solish sifati (Regulatory Quality)	191 / 209	184 / 209	182 / 209	177 / 209	144/209	146 /209	-	-2
2.4	Aholini fikrini inobatga olish va hisobdorlik (Voice and Accountability)	197 / 204	195 / 208	195 / 208	197 / 204	182/208	182/208	-	-
2.5	Huquq ustuvorligi (Rule of Law)	186 / 209	182 / 209	179 / 209	181 / 209	168/209	167/209	-	+1
2.6	Korrupsiyani tiyib turish (Control of Corruption)	184 / 209	182 / 209	179 / 209	176 / 209	161/209	161/213	-	-
3.	Iqtisodiy erkinlik indeksi (Index of Economic Freedom)	148 / 190	152 / 180	140 / 180	114 / 180	108 / 178	117/161	109/176	+8
4.	Elektron hukumatni rivojlantirish reytingi (E-government Development Index)	2 yilda bir e'lon qilindi	81 / 193	2 yilda bir e'lon qilinadi	87 / 193	2 yilda bir e'lon qilindi	69/193		+18
5.	Korrupsiyani qabul qilish indeksi (Corruption Perception Index)	157/180	158/180	153/180	146/180	137/180	126/180		+11
6.	Logistika samaradorligi indeksi	2 yilda bir	99/160 (2.58 ball)	2 yilda bir e'lon	-	-	-	88/138	+11

№	Reyting nomi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	O'tgan yilga nisbatan o'zgarish
	(Logistics Performance Index)	e'lon qilindi		qilinadi					
7.	Jahon bankining Statistik salohiyat indeksi (Statistical Capacity Indicator)	118 / 146	88 / 146	78 / 145	61 / 144	-	-	-	+17
8.	IHTTning mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi (OECD Country Risk Classification)	6-guruh	6-guruh	5-guruh	5-guruh	5-guruh	5-guruh	5-guruh	-
9.	Inson kamoloti indeksi (Human Development Index)	105 / 189	107 / 189	109 / 189	106 / 189	101/189		-	+5
10.	Huquq ustuvorligi indeksi (Rule of Law Index, World Justice Project)	91 / 113		94 / 126	92 / 128	85 / 139	78/140	-	+7
11.	Jahon mamlakatlari demokratiyasi indeksi (Democracy Index)	158 / 167	156 / 167	157 / 167	155 / 167	150 / 167	149/167	-	+1
12.	Matbuot erkinligi indeksi (Press Freedom Index)	169 / 180	165 / 180	160 / 180	156 / 180	157 / 180	133 / 180	-	+24
13.	Barqaror rivojlanish	45 / 157	52 / 156	52 / 162	66 / 163	77 / 165	77 / 163	69/166	+8

№	Reyting nomi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	O'tgan yilga nisbatan o'zgarish
	maqsadlari indeksi (Sustainable Development Goals Index)								
14.	Global innovatsiyalar indeksi (Global Innovation Index)	-	-	-	93 / 131	86 / 132	82 / 132	82/132	-
15.	To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni tartibga solishning cheklovlari indeksi (FDI Regulatory Restrictiveness Index)	-	-	-	48/89	-	-	-	-
16.	Raqobatbardosh sanoat unumdorligi indeksi (Competitive Industrial Performance Index)	-	-	-	92 / 152	94 / 152	89 / 157	-	+5
17.	Ayollar, biznes va qonun indeksi (Woman, Business and Law Index)	136 / 190	138 / 190	141 / 190	139 / 190	134 / 190	135 / 190	138/190	-3